

УДК 81.116
ПОНЯТИЕ «СИНОНИМИЯ» КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
СТИЛИСТИЧЕСКИ ОКРАШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ЖАННА КОНСТАНТИНОВНА ШИРОКОВА

Старший преподаватель Высшей школы гуманитарных наук
Павлодарский педагогический университет им. Элкей Марғұлан
Павлодар, Казахстан

ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ПАШКАНЬЯН

Старший преподаватель Высшей школы гуманитарных наук
Павлодарский педагогический университет им. Элкей Марғұлан
Павлодар, Казахстан

Аннотация: Данная статья рассматривает понятие «синонимия» в контексте отражения разнообразных свойств английского языка с использованием минимума языковых средств. Определяются основные функции и типы синонимов. Авторы отмечают необходимость применения синонимов для стилистической окраски слова, приводят примеры данного явления из классической литературы английского языка.

Ключевые слова: синонимы, сочетаемость, стили речи, синонимический ряд, функции речи.

Синонимия (от греч. *synonymia* — «одноименность») основывается на способности языковой системы иметь несколько означающих для одного означаемого и помогает отражению в языке разнообразных свойств объективного мира с использованием минимума языковых средств [1, 18]. Синонимия может быть фразеологической, грамматической, словообразовательной и лексической. Лексическая синонимия - полное или частичное совпадение значений языковых единиц при сохранении различий в смысловых оттенках и стилистической окраске. В многозначных словах каждый лексико- семантический вариант может входить в самостоятельный синонимический ряд. Слова, образующие синонимический ряд, объединяются по принципу общности понятия, описывая его с разных сторон. Основным признаком синонимичности является тождество или близость их смыслов [2, 29]. Другим признаком можно назвать частичную взаимозаменяемость синонимов, т. е. их совместимость в одних условиях контекста и несовместимость в других. Так, *rotten* и *addled* синонимичны с существительным *egg*, но не синонимичны с *brain* или *head*. Различная сочетаемость с другими словами: *jail* - синоним *prison*, может входить в иные по сравнению с последним сочетания *{be in jail/prison; put in jail/prison; no jail bird/-}*. У синонимов 2 функции: а) замещения, когда одна единица замещается другой, семантически ей адекватной, для того чтобы избежать повтора говорении; б) уточнения. Например, в "Its effect on history is exaggerated. They have been overrating it for years" слова *exaggerate* и *overrate* выполняют функцию замещения для снятия тавтологичности. В намерение говорящего не входит раскрытие различий в действиях, выраженных данными синонимами. Этой цели служит другая функция синонимов — функция уточнения. В речи показывается та сторона объекта действительности, которая представляется наиболее важной говорящему. Выбор синонима может указывать на разные степени проявления какого-либо признака (*mistake/blunder, wrong opinion, idea, act/foolish mistake*); на наличие особых оттенков значения (*mistake/slip (small mistake)/lapse (unexpected mistake)*) и т. д., а также придавать эмоциональность речи (*die/expire/pop off*). При совмещении обеих функций говорят о семантико-стилистическом характере синонимии.

Если значения понятийных синонимов полностью совпадают, они называются абсолютными (или полными) синонимами. Таких слов в языке мало, и существуют они недолго (*spirants/fricatives*). В дальнейшем синонимы либо начинают различаться по сфере

употребления (термин, стилистическая окраска и т. д.), либо приобретают новый смысловой оттенок в зависимости от сочетаемости с другими словами. В первом случае они становятся стилистическими (*valley u dale*), во втором — относительными (или частичными) понятийными синонимами (*cause — trigger — start*), члены которого различаются оттенками смысла (*cause: make something happen; trigger — be the cause of something serious or violent; start — make a beginning of something*).

Синонимы - это слова различные во внешних аспектах, но идентичные или аналогичные в своих внутренних аспектах [3, 40]. В английском языке существует много синонимов, поскольку есть заимствованные слова, например: *heartly* /исконное/ - *cordial* /заимствованное/. После того, как слово позаимствовано оно подвергается дисинонимизации, поскольку абсолютные синонимы необязательны для языка. Тем не менее, есть несколько абсолютных синонимов в языке, которые имеют одно значение и принадлежат к одному стилю, например, *to moan, to groan; homeland, motherland* и т.п. В случаях дисинонимизации один из абсолютных синонимов может специализироваться в своем значении, и мы получаем семантические синонимы, например, "*city*" /заимствованное/, "*town*" /исконное/. Французское заимствованное слово "*city*" является специализированным. В других случаях, исконное слово может специализироваться в своем значении, например, "*stool*" /исконное/, "*chair*" /французское/.

Одно и то же понятие или предмет могут именоваться по-разному в различных стилях или регистрах речи внутри одного диалекта или варианта языка (*gentleman/man/chap*), различаться по диалектам (*cowshed/cow house; windshield/windscreen*) [4, 52]. Стилистическая окраска слова не затрагивает понятийную сторону значения. Например, *please* и *pray* передают нейтральную и архаичную окраску просьбы соответственно; *stop talking* и *shut up* различаются степенью эмоциональности и сферами употребления. В ряду *small/ little/ tiny/ wee (girl)* синонимы *small* и *little* отличаются друг от друга эмоциональностью. *Small* — небольшой по размеру; *little* — маленький, более эмоциональное значение, обычно ему предшествует другое прилагательное, выражающее чувство: *a pretty little girl*; *tiny* - усиливает значение *small* (*tiny* — крошечный), *a wee* - сема не только размера и эмоциональной оценки, но и диалект (*wee* — очень маленький, шотландский). Стилистические синонимы могут быть взаимозаменяемы (особенно в сторону нейтрального регистра).

Стилистически однородные синонимы называют идеографическими, или понятийными, т.к., принадлежат к одной (чаще нейтральной) стилистической сфере, они соотнесены с одним и тем же понятием, предлагая разные аспекты взгляда на него (*power —force — energy*) - общие понятия, с максимально выраженным словом *power*. *Power* — способность к действиям; *force* — сила тела и разума; *energy* — сила, способность начать действие и завершить его. Общее значение для всех членов ряда - инвариантное, т. е. неизменное, к которому в каждом из синонимов добавляются оттенки. Носитель наиболее чистого инвариантного значения, стилистически нейтральный, — доминанта ряда [1, 13].

Иногда один из абсолютных синонимов специализируется в своем использовании и мы получаем стилистические синонимы, например "*to begin*" /исконное/, "*to commence*" /заимствованное/. В данном случае французское слово является специализированным. В некоторых случаях специализируются исконные слова, например, "*welkin*" /книжное/, "*sky*" /нейтральное/.

Стилистические синонимы могут также появиться посредством сокращения. В большинстве случаев краткая форма принадлежит разговорному стилю, а полная форма нейтральному стилю, например, "*examination*", "*exam*".

Среди стилистических синонимов можно отметить специальную группу слов, которые называются *эфемизмами*. Эти слова используются для того, чтобы заменять неприятные или оскорбительные по значению слова, например, "*the late*" вместо "*dead*", "*toper spire*" вместо "*to sweat*" и т.п.

Также есть фразеологические синонимы, эти слова идентичны в своих значениях и стилях, но различны в сочетаниях с другими словами в предложении, например, "*to be late for*

a lecture ", но " *to miss the train* "; " *to visit museums* ", но " *to attend lectures* " и т.п.

В каждой группе синонимов есть слово с общим значением, которое может заменить любое слово в группе, например, "piece" является доминирующим в группе "slice", "lump", "morsel". Глагол "to look at" является доминирующим в группе "to stare", "to glance" и "to peep". Прилагательное "red" является доминирующим в группе "purple", "scarlet" и "crimson ". На уроках английского языка у студентов старшей школы или университета задания на определение доминирующего синонима часто используются, являются популярными и помогают студентам в определении стиля и характера речевого оборота.

Говоря об образовании синонимов, кроме дисинонимизации и сокращения, можно также упомянуть об образовании фразеологических глаголов, например, "to give up " - "to abandon ", "to cut down " - "to diminish ".

Синонимические отношения могут появиться в речи между теми словами, которые в языке синонимами не являются. Так, слова, *poet* и *swan* не связаны общим значением, но в речи они синонимы в значении *poet*, если речь идет о У. Шекспире (*the Swan of Avon*). Общность контекста позволяет назвать их контекстуальными.

Близкими по значению могут быть не только синонимы. Ряд слов может объединяться в тематическую группу, отличие которой от синонимического ряда в том, что, имея общее значение, члены группы представляют разные денотаты и не взаимозаменяемы [4, 58]. Так, слова *jump*, *bounce*, *hop*, *spring*, *leap* составляют синонимический ряд, описывая один и тот же денотат ("to make a start from something firm"), («отмалкиваться от чего-то твердого»), тогда как набор *oak*, *elm*, *fir*, *birch* объединяется в тематическую группу "tree", состоящую из разных денотатов.

Во многих словарях даны стандартные слова с несколькими разными значениями, которые могут быть использованы в разговоре, хотя считается, что каждый синоним имеет свое определенное значение.

Давайте изучим следующие глаголы like, admire and love. Все они выражают чувство увлечения, восхищения и любви. Но когда мы используем глагол like, мы имеем в виду, что мы ценим кого-то или что-то; используя глагол admire, мы показываем, что мы наслаждаемся чьим-то талантом; а глагол love включает в себя очень прочные чувства кому-либо. Тем не менее, все эти три глагола, описывающие приблизительно одно и то же чувство любви, употребляются только в своем значении.

Наиболее сложной характеристикой синонимов является их двойственность. Они имеют сравнительно одинаковые значения, но все же есть заметные различия. Оба аспекта двойной характеристики синонимов очень важны для выполнения их функции в речи: они отображают различные оттенки и вариации одно и того же феномена. Например, "Is he a clever student?"; "I'd rather call him smart". Фактически, оба прилагательных clever и smart описывают одинаковый тип интеллекта. Но второй собеседник в этом коротком разговоре делает все возможное, чтобы выбрать слово, которое должно описать мальчика наиболее точно. Он был сообразительным, а clever возможно слишком хорошее слово для него, в то же время он в некотором отношении противопоставляет smart слову clever (hot clever, only smart), но это противопоставление описывает схожий тип интеллекта.

Далее будут приведены другие примеры, которые доказывают, что синонимы добавляют точность в каждый элемент описания и показывают, что соответствующим выбором слова из группы синонимов можно придать совершенно иную окраску целому тексту.

В первом отрывке описывается семейная ссора. Сердитый муж кричит и злобно смотрит на свою жену, но "his glare suddenly softened into a gaze as he turned his eyes on the little girl" (то есть, он смотрел сердито на свою жену, но когда он обратил свой взгляд на дочку, он с нежностью посмотрел на нее).

Второй отрывок из "Some Men and Women" (B.Lowndes) описывает молодого отца, взявшего своего ребенка на воскресную прогулку.

"Neighbours were apt to smile at the long-legged bare-headed young man leisurely strolling

along the street and his small companion demurely trotting by his side. "Strolling" обозначает длинный медленный темп молодого человека, а trotting - это что-то среднее между шагом и бегом коротконового мальчишки. Эти синонимы описывают два разных вида походки.

Первичная функция синонимов - отображать один и тот же феномен в разных аспектах, оттенках и вариациях. Это факт продемонстрирован в приведенных выше отрывках. Правильный выбор нужного слова из группы синонимов является большим значением не только на письме, но и в речи. В данном случае можно привести слова Марка Твена: «Разница между правильным словом и нужным словом - это то же самое; что разница между молнией и сверчком». Самым важным в процессе обучения английскому языку является умение правильно выбирать наиболее подходящее слово в любом контексте и ситуации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Островский Б.С, "Синонимы в Английской речи". Астрел, Москва, 2013.
2. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н., "English Lexicology". Дрофа, Москва, 2002.
3. Гринберг Т.Е., Кузнец М.Д., Кумачева А.В., Мецлер Г.М., "Упражнения по современной английской лексикологии", Высшая Школа, Издательство, Москва, 2016.
4. Дубенец Е.М., "Лекции и семинары по английской лексикологии" <https://mefceteswa.livejournal.com/13265.html>